

BUXORO AMIRLIGIDAGI MADANIY HAYOT

Hamdamov Behzod Xabibovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

8-asr oxiriga kelib davlat hokimiyatining ma'lum markazlashuvi tufayli O'rta Osiyo xonliklarida dehqonchilik, hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoni rivojlantirish uchun yanada qulay sharoitlar vujudga keldi. Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarida xo'jalik asosini sug'oriladigan va lalmikor dehqonchilik tashkil etgan. Xonliklarda irrigatsiya tizimi tiklana boshladi, yangi kanallar qurildi, buning natijasida sug'oriladigan yerlar maydoni ko'paydi.

Ashtarxoniylar davrida ijtimoiy-madaniy hayot rivojiga eng kuchli to'siqqa aylangan diniy aqidaparastlik mang'itlar davrida yanada kuchaydi. Bu omil, birinchi navbatda, aniq tabiiy fanlarning rivojlanishiga imkon bermadi, chunki diniy aqidaparastlar ushbu fanlar sohasidagi har qanday kashfiyot e'tiqod qoidalarini shubha ostiga qo'yadi, deb hisoblashgan. Shuning uchun o'zbeklarning uch xonligida, jumladan, Buxoro amirligida ham aniq tabiiy fanlar rivojlanmagan. Bu davrda tarix, adabiyot, san'at, me'morchilik sohalarida asarlar yaratilishining sababi hamdir.

19-asrning birinchi yarmida yashab ijod qilgan Muhammad Yoqub ibn Doniyalbiy Buxoriy (1771-1831) Buxoroning mashhur tarixchisidir. U "Gulshan-ul-muluk" ("Podshohlar gulzori") asarini tark etgan. Kitob ikki qismdan iborat. Birinchi qismda Buxoroning qadimiy tarixi, hukmdorlari, ularning sulolalari haqida hikoya qilinadi. Ikkinchi bo'limda O'rta Osiyoning 18-asr – 19-asr boshlari tarixi haqida so'z boradi.

Mirzo Shams Buxoriyning "Bayoni bazi havodisoti Buxoro, Huqand va Qashg'ar" ("Buxoro, Qo'qon va Qashg'ardagi ba'zi voqealar tavsifi") kitobi, shuningdek, Mir Olim Buxoriyning "Fathnomai sultoniyy" ("Kitob g'alabalar g'alabalari") asari. sultonlar") va Muhammad Hakimxonning 19-asrda yozilgan "Yilnomalar tuplami" kitobi ham tarixga oid qimmatli manba hisoblanadi.

Bu davr adabiy merosi atoqli shoir va yozuvchilar ijodini boyitdi. Ana shunday ijodkor shaxslardan biri o'sha davrning iste'dodli shoiri Muhammadniyoz Nishotiydir (XVIII asr). U qashshoqlikda va doimiy harakatda yashadi. 1778 yilda Muhammadniyoz Nishotiy "Xusni dil" nomli go'zal she'r yozadi. O'zbek adabiyotining buyuk yutug'i hisoblangan bu asar allegorik shaklda yozilgan. She'r qahramonlari – Aql, Go'zallik, Ko'ngil, Tafakkur, Sadoqat, Nigoh, Muhabbat va boshqalar eng yaxshi xususiyatlar bilan ta'minlangan. Dushman, g'azab va ochko'zlik tasvirlari insonning salbiy xususiyatlarini ramziy qildi.

Shunday qilib, Nishotiy she'rida odamlar o'rtasidagi nizo, nafrat va boshqa insoniy illatlar qoralanadi. Ezgulik va yomonlik o'rtasidagi kurashda ezgu intilishlar, aql va yorqin fikrlar g'alaba qozonadi.

Nishotiy adabiy ijodining o'ziga xosligi shundaki, u adabiyotda munozara janrining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Shu ma'noda uning "Qushlar bahsi" asari e'tiborga loyiqdir. Unda allegorik shaklda o'sha davrdagi ijtimoiy tuzumning illatlari – savodsizlik, zo'ravonlik, xizmatkorlik, mehnatkash xalqning hayosi, aksincha, ulug'lanadi. She'rda 14 qush o'rtasidagi tortishuv haqida hikoya qilinadi: laylak, qarg'a, bulbul, tovus, to'tiqush, humo va boshqalar.

Bu davrning yana bir mashhur shoiri Mujrim Obiddir (1748-1818). Shoir asarlarida jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik va adolatsizlik, inson xarakteridagi salbiy xususiyatlar tanqid qilinadi. Ularda shoirning axloqiy qarashlari, ko'rsatmalari o'z ifodasini topgan.

Shavqiy, Joni, Hiromiy, Vola, Junaydulloh Xozik kabi iste'dodli shoirlar Buxoroda ham ijod qilganlar.

Vola (1770-1842) tug'ilganidan ko'r bo'lgan, ammo u kuchli iroda, ajoyib aql, ajoyib xotira, turli qobiliyatlarga ega, yoqimli ovozga ega edi. 2 ta she'riy to'plam yozgan. Uning 3000 misra she'rlari bizgacha yetib kelgan. U o'z asarlarida xalqni kuylagan, dardini so'zlagan.

Buxoroda xattotlik va miniatyura san'ati yaxshi rivojlangan. Rassomlar, asosan, qo'lyozmalarni loyihalash bilan shug'ullanganlar, diniy kitoblarga naqshlar chizganlar. Bu san'atning yorqin namoyandalari munosib meros qoldirgan. Shunday

qilib, Amir Haydar davrida ijod qilgan rassom Mir Ma'sum Olamiy Sa'diyning "Axloqi Muhsiniy" kitobi va she'riy to'plamlarini tasvirlagan.

Mirzo Sodiq Jandariy Amir Nasrulloh davrida o'sha davr hayotini aks ettiruvchi Sa'diy va Hofiz asarlari qo'lyozmalarini tasvirlab bergan, qo'lyozmalarning dastlabki sahifalarini badiiy dizayn qilgan.

Atoqli olim, faylasuf va shoir Ahmad Danish (1827-1897) Buxoro saroy kutubxonasida 20 yil xattot va rassom bo'lib ishladi. Ahmad Danish astronomiya, tibbiyot, matematika, me'morchilik va musiqadan tashqari xattotlik va naqqoshlik san'atini ham yaxshi bilgan. Buni u yaratgan "Shoxi darvesh", "Azhoj-ib at-tabakat" va boshqa ajoyib qo'lyozma namunalari ham isbotlash mumkin.

Buxoro buyuk musiqa san'atining markazlaridan biri edi. Masalan, XVIII asr oxirida bu yerda mashhur "Shashmakom" paydo bo'lgan.

Buxoro "Shashmakom"i "Buzruk", "O'sish", "Navo", "Dugoh", "Segox", "Iroq" maqomlaridan iborat bo'lib, 250 dan ortiq turli shakldagi kuy va qo'shiqlarni o'z ichiga oladi.

Maqomlarning she'riy matni buyuk mumtoz Rudakiy, Jomiy, Navoiy, Fizuliy, Bedil, Bobur, Nodira, Mashrab lirikasidan fors va turkiy tillarda to'plangan. "Shashmakom" "ustoz-shogird" usuli bilan avlod-dan-avlodga o'tadi.

O'rta Osiyoning barcha xonliklarida hunarmandchilikning yetakchi tarmog'i to'quvchilik bo'lib, u nafaqat shaharlarda, balki qishloqlarda ham rivojlangan. Buxoro amirligida ham jun mahsulotlari ishlab chiqarilib, ularning katta qismi buxorolik savdogarlar tomonidan Rossiyaga eksport qilingan. Buxoroda ajoyib damas po'lat ishlab chiqarildi, undan ajoyib pichoqlar yasalgan. Qarshilik hunarmandlar oltin va kumush bilan bezatilgan chiroyli pichoqlar yasash bilan mashhur bo'lgan. Qarshi pichoqlari nafaqat mahalliy bozorda yaxshi sotilgan, balki Fors, Arabiston va boshqa mamlakatlarga ham eksport qilingan.

XVIII asrning ikkinchi yarmida. Buxoroda Abdurahmon Toliyning «Tarixi Abulfayzxon» va Muhammad Vafoi Kerminegiyning «Tuhfai Xoni» tarixiy asarlari yozilgan; XVIII asr oxirida. Muhammad Sharif 16-asrdan 18-asr oxirigacha O'rta Osiyo xalqlari hayotidagi muhim tarixiy voqealarni o'z ichiga olgan keng qamrovli

tarixiy yilnoma “Taj-at-tavarih”ni tuzgan. 19-asrning birinchi yarmi tarixi Muhammad Mir Olim Buxoriyning “Fath-nomai Sultoniy” qo‘lyozmasida yoritilgan.

Adabiyotlar

1. Tursunov K. S. EUROPE AND THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 6. – С. 42-44.

2. Tursunov K. S. HISTORY OF THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE NAMED AFTER ABU ALI IBN SINO //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11. – С. 35-38.

3. Турсунов Қ. С. 30 YEARS EXPERIENCE OF THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE IN THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING OF IBN SINA AND MODERN MEDICINE //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 137-140.

4. Турсунов К. Великобритания: изучение опыта формирования основ гражданского общества в Узбекистане //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2011. – Т. 8. – №. 3. – С. 89-92.

5. Турсунов К. Германия: университетские исследования формирования гражданского общества в Узбекистане //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2009. – Т. 6. – №. 2. – С. 77-80.

6. Турсунов К. Швейцария: оценки хода государственного и общественного строительства в независимом Узбекистане //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2013. – Т. 10. – №. 3. – С. 83-86.

7. Турсунов К. ЛАТВИЯ: ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2014. – Т. 11. – №. 1. – С. 61-64.

8. Tursunov Q. S. NEW UZBEKISTAN AND ELECTION LEGISLATION //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 49-51.

9. Турсунов К. БЕЛЬГИЯ: ОСВЕЩЕНИЕ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2010. – Т. 7. – №. 2. – С. 91-94

10. Турсунов К., Бафоев Ф. К вопросу становления, функционирования и развития парламентской оппозиции //Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество. – 2008. – Т. 5. – №. 1. – С. 53-58.

11. Чориева М. А. Экономика и денежное обращение (монеты) в Бухарском эмирате при мангытах (на рубеже 19-20 веков) //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 53-56.

12. Чориева М. А. Historiography of the life and political activities of the last Mangyt emir, Seyid Alimkhan //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 9 (50). – С. 50-52.

13. Чориева М. А. Социально-экономическое, политическое положение Бухарского эмирата в конце XIX ВЕКА //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

14. ECONOMY С. М. А., CIRCULATION M. IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYT (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education.–2020. – 2020. – Т. 5. – С. 69.

15. Ахмедова З. А., Чориева М. А. ТРУД АХМАДА ДОНИША «ИСТОРИЯ МАНГИТСКИХ ГОСУДАРЕЙ» КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

16. Chorieva M. A. Historiography of the life and political activities of the last Mangyt emir, Seyid Alimkhan //Science, technology and education.–2018. – 2018.

17. Chorieva Madina A. The last mangyt emir Seyid Alimkhan in the historiography of the XX-XXI centuries //Look to the past. – 2020. – С. 250-254.

18. Чориева М. А. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (19-20 ВВ) //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 733-735.

19. Chorjeva M. A. ECONOMY AND MONEY CIRCULATION (COINS) IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYTS (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education. – 2020. – №. 5 (69).

20. Ахмедова З. А. Чориева Мадина Алиевна. Труд Ахмада Дониша «История мангитских государей» как ценный источник по истории Бухарского ханства второй половины xviii-первой половины XIX вв. – 2020.

21. MA C. EKONOMIKA I DENEZHNOYe OBRASHCHENIYe (MONETY) V BUKHARSKOM EMIRATE PRI MANGYTAKH (NA RUBEZHE 19-20 VEKOV). – 2020.

22. MA C. Istoriografiya zhizni i politicheskoy deyatel'nosti poslednego mangytskogo emira Seyida Alimkhana. – 2018.

23. MA Chorjeva. [SOCIO-POLITICAL, CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN THE X-XI CENTURIES.](#) //Journal of Social Research in Uzbekistan. – 2022/3/29.

24. MA Chorjeva. [THE LIFE OF THE AUTHOR OF THE GREAT POEM" SHAHNAMEH"](#) // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022/3/27

25. Choriyeva M. A. HISTORY OF CREATION" SHAH-NAME" FIRDOUSI //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-48.

26. Choriyeva M. A. EPICS OF THE SHOHNOMA. DESCRIPTION AND ANALYSIS OF FIRDAVSI'S POEM "SHOHNOMA" //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 1-8.

27. ZA Akhmedova. [REFORMATIVE VIEWS OF AHMAD DONISH IN MODERNIZATION EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE EMIRATE OF BUKHARA \(XIX AND EARLY XX CENTURIES\).](#) //Journal of Social Research in Uzbekistan. – 2022/3/29 42-51

28. ZA Akhmedova. [REFORMIST VIEWS OF AHMAD DONISH IN THE RENEWAL OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE EMIRATE OF BUKHARA](#)

[\(XIX AND EARLY XX CENTURIES\)](#) // American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2022/3/27 1-8

29. Akhmedova Z. A. PHILOSOPHY OF THE FIRST JADID AHMAD MAHDUM DONISH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 41-44.

30. Ахмедова З. А. XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИ МАДАНИЯТИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.

31. Azizovna A. Z. CULTURE OF TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE 19 CENTURY //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

32. Сагикызы А., Шуршитбай М., Ахмедова З. UPBRINGING AND EDUCATION AS FACTORS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT //Адам олеми. – 2021. – Т. 88. – №. 2. – С. 18-25.

33. Akhmedova Z. A. AHMAD DONISH'S IDEAS ON IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-17.

34. Akhmedova Z. A. ANALYSIS BY AHMAD DONISH ABOUT THE STATE ADMINISTRATION OF THE MANGYT RULERS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 122-129.

35. Akhmedova Z. A. THE ROLE OF TEACHING PHILOSOPHY IN MEDICAL UNIVERSITY //Наука, техника и образование.–2021. – 2021. – Т. 6. – С. 44-48.

36. Ахмедова З. А. Чориева Мадина Алиевна. Труд Ахмада Дониша «История мангитских государей» как ценный источник по истории Бухарского ханства второй половины xviii-первой половины XIX вв. – 2020.

37. Ахмедова З. А., Турсунов К. С. Интеграционный процесс в рамках Европейского союза //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 49-52.

38. Ахмедова З. А. HEALTHY LIFESTYLE AS THE KEY TO HEALTH //Наука и мир. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 21-22.
39. Akhmedova Z. A. Astronomical views of Ahmad Donish //Bulletin of Science and Education. – 2018. – №. 11. – С. 47.
40. Ахмедова З. А. Астрономические взгляды Ахмада Дониш //Вестник науки и образования. – 2018. – №. 11 (47). – С. 44-46.
41. Akhmedova Z. A. Human existence in the works of medieval thinkers //Molodoy uchenyy. – 2016. – №. 1. – С. 857-859.
42. Ахмедова З. А. Human existence in the works of medieval thinkers //Молодой ученый. – 2016. – №. 1. – С. 857-859.
43. Ҳамдамов Б. THE HISTORICAL HERITAGE OF ABU ALI IBN SINA-A NECESSARY TREASURE IN THE SPIRITUAL AND EDUCATION OF YOUTH //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 143-145.
44. Hamdamov B. K., Temirova S. V. THE POLICY OF RESETTLEMENT OF RUSSIANS TO THE TERRITORY OF TURKESTAN, TURNING IT INTO A RAW MATERIAL BASE FOR COTTON //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 113-121.
45. Hamdamov B. K., Temirova S. V. FROM THE HISTORY OF BUKHARA FOLK MEDICINE //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 52-55.
46. Гадоева Л. Э. История развития понятия «здоровый образ жизни» в Узбекистане //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).
47. Гадоева Л. Э. Вопросы гуманизма в работах академика И. Муминова //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 5-2. – С. 11-12.
48. Рахматов Н. Н. Профессор-ўқитувчилар меҳнат фаолияти ва унинг самарадорлигини оширишнинг назарий ва социологик асослари //Журнал Социальных Исследований. – 2020. – №. SPECIAL 1.

49. Рахматов Н. Н., Мардонова С. М. QUESTIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND HUMAN PERFECTION IN THE WORK OF ABU ALI IBN SINA //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 74-76.

50. Рахматов Н. Н. THE IMPORTANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH AND SOCIAL FACTORS IN ENSURING LABOR EFFICIENCY //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 133-136.

51. Nizamov A. B., Namazova N. D. TOWARDS MODERNIZATION OF MARKET COMPETENCE OF GRADUATES OF SECONDARY SPECIALIZED, VOCATIONAL EDUCATION.

52. Namazova N. THE ROLE OF THE MODERN UNIVERSITY IN THE KNOWLEDGE TRANSFER РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В ТРАНСФЕРЕ ЗНАНИЙ.